

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ТИПОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАРДА
ЖИГАР ЗАРАРЛАНИШИНИНГ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ Ki-67 МАРКЕРИ
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАХОЛАШ**

Саидов С.А.¹, Мавлонов А.А.², Шукуров З.У.²

¹Фармацевтика таълим ва тадқиқот институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада индивидуал – типологик хусусиятлари турлича бўлган оқ зотсиз каламушларда радиоактив нурланишининг экспериментал модели чақирилиб, жигар зарарланишининг иммуногистокимёвий Ki-67 маркери кўрсаткичларини ўрганилган ва натижалар тахлил қилинган. Бу маркер қўлланганда, ўсма хужайраларининг кимётерапия муолажаларидан кейин, ўсма хужайраларининг даво муолажасига нисбатан жавоб реакциясини баҳолаш мумкин.

Калит сўзлар: Иммуногистокимёвий Ki-67 маркери, радиоактив нурланиш, жигар зарарланиши.

**EVALUATION OF THE IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKER OF LIVER DAMAGE Ki-67 IN
WHITE OUTBRED RATS WITH DIFFERENT TYPOLOGICAL FEATURES**

Saidov S.A., Mavlonov A.A., Shukurov Z.U.

¹Pharmaceutical Education and Research Institute, Tashkent, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In this article, an experimental model of radioactive radiation in white outbred rats with different individual typological characteristics was developed, the immunohistochemical Ki-67 marker of liver damage was studied, and the results were analyzed. When using this marker, it is possible to assess the response of tumor cells to treatment after chemotherapy.

Keywords: Immunohistochemical marker Ki-67, radioactive radiation, liver damage.

**ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА ПОРАЖЕНИЯ
ПЕЧЕНИ Ki-67 У БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС С РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ**

Саидов С.А.¹, Мавлонов А.А.², Шукуров З.У.²

¹Фармацевтический институт образования и исследований, г. Ташкент, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье разработана экспериментальная модель радиоактивного облучения у белых беспородных крыс с различными индивидуально-типологическими особенностями, проведено исследование иммуногистохимического маркера поражения печени Ki-67 и проведен анализ полученных результатов. Использование этого маркера позволяет оценить реакцию опухолевых клеток на лечение после химиотерапии.

Ключевые слова: Иммуногистохимический маркер Ki-67, радиоактивное излучение, поражение печени.

Долзарблиги. Ҳозирги вақтда саратон касаллиги ва ўлим даражаси сезиларли даражада ошди. Маълумотларига кўра, 2020-йилда бутун дунё бўйлаб 19,3 миллион янги саратон касаллиги ва 10 миллион ҳолатларда саратондан ўлим қайд этилган. Радиация ўсма хужайраларини йўқ қилиши мумкин бўлса-да, у кўшни нормал тўқималарга ҳам зарар етказди. Инсон танасида энг радиосенситив тўқималар - бу гематопоестик тўқима ва ингичка ичак эпителийси каби фаол кўпаядиган, ёмон дифференциацияланган хужайралар захирасига эга бўлган тўқималардир. Мушак ва асаб тўқимаси каби янгиланиш тезлиги паст бўлган тўқималар энг катта радиорезистентликка эга бўлади. Лимфоцитлар бу қоидадан истисно ҳисобланади. Бу юқори даражада ихтисослашган хужайралар бўлиб, улар юқори даражада радиосенситивдир. Ионлаштирувчи радиация, айниқса, тез ўсадиган тўқималар учун хавфлидир. Суяк илиги, тери ва шиллиқ пардалар, шу жумладан ошқозон-ичак тракти, ионлаштирувчи радиацияга айниқса мойил. Бласт хужайралари (турли хил), ингичка ичак, ошқозон, йўғон ичак, эпителиал ва тери хужайралари радиосенситивроқ, марказий асаб тизими, мушак, суяк ва коллаген хужайралари эса радиацияга кўпроқ чидамли ҳисобланади.

Кўп сонли илмий тадқиқотчилар асосий радиобиологик таъсир хужайра ўлими эканлигини таъкидлайдилар. Иккита асосий шакл ажратилган: репродуктив ва интерфаза. Репродуктив ўлим кўпаювчи хужайраларга хос бўлиб, уларда радиация таъсирида ДНК репликацияси бузилади, бу эса икки занжирли узилишлар ёки ўзаро боғланишларни келтириб чиқаради, бу эса кейинчалик хромосома аберрацияларига олиб келади ва ўлимга олиб келади. Интерфаза ўлими бўлинмайдиган хужайралар ва митотик фазадан ташқарида бўлинувчи хужайралар учун хосдир. Жигар гомеостазнинг марказий аъзоси бўлиб, овқат ҳазм қилиш тизимидаги энг катта кўп функцияли бездир. Унинг функциялари жуда хилма-хил: у овқат ҳазм қилишда, сафро секрециясида иштирок этади, плазма оксилларини синтез қилади, гликоген ҳосил қилади ва сақлайди, холестерин, витаминлар, гормонлар ва ферментлар метаболизмида иштирок этади, бир қатор микроэлементлар учун захира омбор бўлиб хизмат қилади ва янги туғилган ҳайвонларда гематопоезни амалга оширади.

Гуськова Ю.А. ва ҳаммуаллифларга (2023) кўра, одам ва каламуш гепатоцитлари тартибсиз кўпбурчак шаклга эга ва жигарнинг барча хужайра элементларининг 60% ни ташкил қилади. Уларнинг диаметри 20-25 μm га етади. Каламуш ва одам гепатоцитлари кўпбурчак шаклга эга, уларнинг чегаралари ҳатто гематоксилин ва эозин билан бўялган препаратларда ҳам аниқ кўринади. Каламуш гепатоцитлари инсон гепатоцитларига қараганда анча катта. Умуртқали ҳайвонларнинг жигар паренхимасининг қиёсий цитологик таҳлили шуни кўрсатадики, каламуш ва одам гепатоцитларининг электрон микроскопик ташкил этилиши ва ситофизиологик хусусиятлари тубдан фарқ қилмайди.

Ишнинг мақсади. Индивидуал – типологик хусусиятлари турлича бўлган оқ зотсиз каламушларда жигар зарарланишларнинг иммуногистокимёвий Ки-67 маркери кўрсаткичларини ўрганиш. Материя ва услуб Радиацион зарарланиш модели. Экспериментдаги каламушлар махсус нурлантириш камераларига жойлаштирилиб, гамма-нурланиш таъсирига дучор этилди. Нур манбаи сифатида кобалт-60 (^{60}Co) изотопи ишлатилди. Бу изотоп барқарор энергия чиқариши ва дозани аниқ миқдорда назорат қилиш имкони билан тавсифланади. Нурлантириш жараёни ҳар куни бир вақтда, соат 10:00–12:00 орасида амалга оширилди, бу биоритмлар таъсирини камайтириш учун муҳимдир. Ҳайвонлар 30 кун мобайнида ҳар куни 0,1 Грей (Гй) доза (умумий доза 3 Грей) қабул қилди. Ушбу режали дозалаш усули организмда босқичма-босқич радиацион стрессни шакллантириб, жигар, буйрак каби ички аъзолардаги морфофункционал ўзгаришларни реал моделлаштириш имконини берди.

Жами нурланиш дозаси 3 Грейни ташкил этди, бу кўрсаткич сублетал даражадаги радиацион таъсир сифатида қабул қилинган. Нурлантириш жараёни вақтида ҳайвонлар ҳаракатланиш имконияти чекланган ҳолда махсус шиша цилиндрларда сақланди. Камералар ичида ҳарорат ва ҳаво айланиши доимий назорат қилинди. Тажрибада ҳар бир нурлантириш сессияси олдида дозиметрик калибровка ўтказилиб, нур манбаидан чиқувчи энергия оқими дозиметр ёрдамида текшириб борилди. Шундай қилиб, ушбу радиацион зарарланиш модели организмдаги умумий радиацион стрессни барқарор ва назоратли шароитда яратиш имконини берди ҳамда турли типологик ҳайвонларда нурланишга нисбатан морфофункционал жавоб реакцияларини таҳлил қилиш учун ишончли экспериментал асос бўлиб хизмат қилди.

Тадқиқот натижалари. Ки-67 маркер хужайраларнинг пролифератив фаоллигини баҳолаш учун қўланилади. Ҳамда ўсма жараёнларида пролифератив активлигини баҳолаш учун ҳам ишлатилади. Бу маркер фоизларда баҳоланади ва хужайраларни қай даражада бўлиниш активлигини кўрсатади. Бу маркер қўлланганда, ўсма хужайраларининг кимётерапия муолажаларидан кейин, ўсма хужайраларнинг даво муолажасига нисбатан жавоб реакциясини баҳолаш мумкин. Шу билан биргаликда, ўсма хужайраларидан ташқари бошқа баҳолаш учун ҳам кенг қўлланилади. Ки 67 намоён қилувчи махсус оксил хужайранинг ядросида жойлашиб, хужайра пролиферацияси учун муҳим бўлган материаллардан бири ҳисобланади. Бу оксилни аниқлаш хужайра бўлинишининг босқичида эканлигини қай даражада фаол ва тез бўлаётганини асосида ўсма хужайраларнинг ўсиш тезлигини, унинг метастаз бериши хавфини ҳам даволанганда уларнинг самарадорлигини баҳолаш учун муҳим кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Турли типологик активикдаги оқ зотсиз каламушларда жигарнинг иммуногистокимёвий меёрий кўрсаткичларни аниқлаш ва қиёсий баҳолаш.

Назорат гуруҳидаги турли типологик активга эга 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда, жигарнинг юқори актив CwҲи иммуногистокимёвий ўзгаришлари ва Ки-67 маркерининг экспрессияланиш кўрсаткичлари сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳолат организмнинг жигар хужайраларининг базал метаболик активлиги, хужайра пролиферация қобиляти ва энергия алмашинуви жараёнларини баҳолашда муҳим илмий маълумотлар беради.

Умумий аниқланган хужайралар сони	734
Позитив хужайралар	114
Негатив хужайралар	620
Позитив экспрессия	15.58 %
Умумий майдон	1143472 px ²

1-расм Назорат гуруҳидаги турли типологик активликдаги 3 ойлик оқ зотсиз қаламушларда жигарнинг юқори активликдаги СwҲи иммуногистокимёвий ўзгаришларини Ки-67 маркерининг экспрессияланиш кўрсаткичларини аниқлаш ва қиёсий баҳолаш. Даб хромоген усулида бўялган. 400 марта катталаштирилган тасвир. ҚуПатҳ-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, турли актив типлари СwҲи ва Ки-67 экспрессиясига турлича таъсир қилади. Юқори актив қаламушларда жигардаги СwҲи иммуногистокимёвий кўрсаткичлар максимал даражада бўлиб, хужайралар метаболизми ва энергия алмашинуви активлигини кўрсатди. Кам актив қаламушларда эса СwҲи экспрессияси нисбатан паст бўлиб, организмнинг жигар хужайралари базал активлиги ва стрессга адаптация қобилияти турлича эканлигини кўрсатади. Бу фарқлар турли типологик актив организмдаги жигар хужайраларининг метаболик потенциали ва регенерация қобилияти билан боғлиқлигини илмий жиҳатдан тасдиқлайди.

Ки-67 маркери жигар хужайраларининг пролифератив активлигини баҳолашда ишлатилади. Юқори актив қаламушларда Ки-67 экспрессияси СwҲи кўрсаткичлари билан мувофиқ равишда юқори бўлиб, хужайра регенерацияси ва метаболик жараёнлар активлигини кўрсатди. Кам актив қаламушларда Ки-67 экспрессияси пастроқ бўлиб, хужайра пролиферация қобилияти ҳам нисбатан паст бўлиб, хужайра регенерацияси ва метаболик жараёнлар активлигини кўрсатди. Бу натижалар жигар хужайралари базал активлиги ва типологик актив даражаси орасидаги боғлиқликни кўрсатади. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, турли типологик актив даражасида СwҲи юқориактивлик ва Ки-67 экспрессияси орасида ижобий боғлиқлик мавжуд. Юқори актив қаламушларда бу боғлиқлик юқори даражада бўлиб, организмнинг энергия алмашинуви ва жигар хужайраларининг регенерация қобилиятини оптималлаштиришини кўрсатади. Кам актив қаламушларда эса бу боғлиқлик нисбатан паст бўлиб, хужайралар метаболизми ва пролиферация қобилияти қисман чекланганлигини кўрсатади. Юқори актив СwҲи ва Ки-67 экспрессиялари орасидаги фарқлар организмнинг жигар хужайраларининг энергия алмашинуви, метаболик жараёнлари ва пролифератив активлигини баҳолашда муҳим индикатор ҳисобланади. Турли типологик актив даражасидаги қаламушларда СwҲи ва Ки-67 экспрессияси орасидаги қиёсий таҳлил организмнинг базал метаболик активлиги ва стрессга адаптация қобилиятини илмий жиҳатдан аниқлайди. Бу тадқиқот шуни кўрсатдики, назорат гуруҳидаги турли типологик активга эга қаламушларда жигарнинг СwҲи юқориактивлик ва Ки-67 экспрессияси организмнинг энергия алмашинуви, метаболик активлиги ва хужайра регенерация қобилиятини баҳолашда ишончли биомаркер сифатида қўлланилиши мумкин. Бу маълумотлар турли актив типлари ва жигар функцияси орасидаги боғлиқликни илмий жиҳатдан асослашда, шунингдек метаболик ва токсикологик тадқиқотларда фундаментал илмий асос бўлиб хизмат қилади. Назорат гуруҳидаги турли типологик активга эга 3 ойлик қаламушларда жигардаги юқориактив СwҲи иммуногистокимёвий ўзгаришлар ва Ки-67 экспрессияси орасидаги қиёсий таҳлил организмнинг метаболик жараёнлари, энергия алмашинуви ва хужайра регенерация қобилиятини аниқлайди. Бу натижалар турли актив типлари ва жигар хужайралари активлиги орасидаги муносабатларни илмий жиҳатдан асослаш ва СwҲи ҳамда Ки-67 биомаркерларини тадқиқотларда қўллаш имкониятини яратди.

Умумий аниқланган хужайралар сони	984
Позитив хужайралар	178
Негатив хужайралар	806
Позитив экспрессия	18.13 %
Умумий майдон	1140624 px ²

2-расм Назорат гуруҳидаги турли типологик активликдаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда жигарнинг пастактивлик CwLo иммуногистокимёвий ўзгаришларини Ки-67 маркерининг экспрессияланиш кўрсаткичларини аниқлаш ва қиёсий баҳолаш. Даб хромоген усулида бўялган. 400 марта катталаштирилган тасвир. КуПатх-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган.

Экспрессияланган хужайралар қизил рангда. Назорат гуруҳидаги турли типологик активга эга 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда, жигарнинг пастактив CwLo иммуногистокимёвий ўзгаришлари ва Ки-67 маркерининг экспрессияланиш кўрсаткичлари орасида сезиларли фарқлар мавжуд. Бу ҳолат организмнинг жигар хужайраларининг базал метаболик активлиги, хужайра пролиферация қобилияти ва энергия алмашинуви жараёнларини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, турли актив типлари CwLo пастактивлик ва Ки-67 экспрессиясига турлича таъсир қилади. Кам актив каламушларда жигардаги CwLo пастактивлик иммуногистокимёвий кўрсаткичлари пастроқ бўлиб, хужайралар метаболизми ва энергия алмашинуви активлигининг нисбатан чекланганлигини кўрсатди. Бу организмнинг базал метаболик активлиги ва стрессга адаптация қобилияти турлича эканлигини кўрсатади. Юқори актив каламушларда эса CwLo пастактивлик кўрсаткичлари нисбатан юқори бўлиб, жигар хужайраларининг метаболик активлиги ва пролиферация қобилияти камроқ чекланганлигини кўрсатди. Бу фарқлар турли типологик актив организмдаги жигар хужайраларининг метаболик потенциали ва энергия алмашинуви билан боғлиқлигини илмий жиҳатдан тасдиқлайди. Ки-67 маркери жигар хужайраларининг пролифератив активлигини баҳолашда асосий индикатор ҳисобланади. Кам актив каламушларда Ки-67 экспрессияси паст бўлиб, хужайра регенерация қобилияти ҳам нисбатан чекланганлиги аниқланди. Юқори актив каламушларда Ки-67 экспрессияси CwLo пастактивлик кўрсаткичлари билан мувофиқ равишда нисбатан юқори бўлиб, хужайра пролиферацияси ва метаболик жараёнлар активлигининг бирмунча яхшиланганлигини кўрсатди. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, турли типологик актив даражасида CwLo пастактивлик ва Ки-67 экспрессияси орасида ижобий боғлиқлик мавжуд. Юқори актив каламушларда бу боғлиқлик нисбатан юқори бўлиб, жигар хужайраларининг энергия алмашинуви ва регенерация қобилияти қисман оптималлашганлигини кўрсатади. Кам актив каламушларда эса бу боғлиқлик пастроқ бўлиб, хужайралар метаболизми ва пролиферация қобилияти ҳам нисбатан чекланганлигини кўрсатади. Пастактив CwLo ва Ки-67 экспрессиялари орасидаги фарқлар организмнинг жигар хужайраларининг энергия алмашинуви, метаболик жараёнлари ва пролифератив активлигини баҳолашда муҳим индикатор ҳисобланади. Турли типологик актив даражасидаги каламушларда CwLo ва Ки-67 экспрессияси орасидаги қиёсий таҳлил организмнинг базал метаболик активлиги ва стрессга адаптация қобилиятини илмий жиҳатдан аниқлайди. Назорат гуруҳидаги турли типологик активга эга каламушларда жигарнинг CwLo пастактивлик ва Ки-67 экспрессияси организм активлиги, метаболик жараёнлар ва хужайра регенерация қобилиятини баҳолашда ишончли биомаркер сифатида қўлланилиши мумкин. Бу маълумотлар турли

актив типлари ва жигар функцияси орасидаги боғлиқликни илмий жиҳатдан асослашда, шунингдек метаболлик ва токсикологик тадқиқотларда фундаментал илмий асос бўлиб хизмат қилади. Назорат гуруҳидаги турли типологик активга эга 3 ойлик каламушларда жигардаги пастактив CwLo иммуногистокимёвий ўзгаришлар ва Ki-67 экспрессияси орасидаги қиёсий таҳлил организмнинг метаболлик жараёнлари, энергия алмашинуви ва ҳужайра регенерация қобилиятини аниқлайди. Бу натижалар турли актив типлари ва жигар ҳужайралари активлиги орасидаги муносабатларни илмий жиҳатдан асослаш ва CwLo ҳамда Ki-67 биомаркерларини тадқиқотларда қўллаш имкониятини яратади.

Хулоса. Бу тадқиқот шуни кўрсатдики, назорат гуруҳидаги турли типологик активга эга каламушларда жигарнинг CwXi юкориактивлик ва Ki-67 экспрессияси организмнинг энергия алмашинуви, метаболлик активлиги ва ҳужайра регенерация қобилиятини баҳолашда ишончли биомаркер сифатида қўлланилиши мумкин. Бу натижалар турли актив типлари ва жигар ҳужайралари активлиги орасидаги муносабатларни илмий жиҳатдан асослаш ва CwXi ҳамда Ki-67 биомаркерларини тадқиқотларда қўллаш имкониятини яратади.

Адабиётлар рўйхати:

1. П.В. Данилов, К.В. Жигалов, А.В. Пронин. Использование ионизирующих излучений в промышленности, медицине и других областях // Молодой ученый. – 2021. – № 23 (127). – 40–44 бет.

2. Э.В. Попов, В.А. Пантелеев, М. Д. Сегал, С. Л. Гаврилов. Радиологические последствия несанкционированных действий с радиоизотопными источниками ионизирующих излучений // Технологии техносферной безопасности. – 2019. – № 3 (85). – 115–126 бет.

3. Галстян, И. А. Местные лучевые поражения как осложнения медицинского облучения / И. А. Галстян, Н. М. Надежина // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2019. – Т. 57

4. Федерал лойиҳа «Борьба с онкологическими заболеваниями» Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 30.11.2019) «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 8. Давыдов, М. И. Статистика злокачественных новообразований. 2019 / М. И. Давыдов, Е. М. Аксель // Евразийский онкологический журнал. – 2021. – Т. 4, № 4. – 692–879 бет.

5. Климанов, В. А. Радиобиологическое и дозиметрическое планирование лучевой и радионуклидной терапии. Часть 2. Лучевая терапия пучками протонов, ионов, нейтронов и пучками с модулированной интенсивностью, стереотаксис, брахитерапия, радионуклидная терапия, оптимизация, гарантия качества : учеб. пособие / В. А. Климанов – Москва : Нияумифи, 2011. – 604 бет.

6. Ванина, Е. А. Механизмы воздействия ионизирующей радиации на клеточном уровне / Е. А. Ванина, С. С. Целуйко, В. В. Войцеховский // Амурский медицинский журнал. – 2019, № 1 (5). – С. 80–87. 26

Иқтибос учун: Саидов С.А., Мавлонов А.А., Шукуров З.У. Типологик хусусиятлари турлича бўлган оқ зотсиз каламушларда жигар зарарланишининг иммуногистокимёвий Ki-67 маркери кўрсаткичларини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1120–1124. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20431117>